

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARGA "KO'RSATKICHLI FUNKSIYA" MAVZUSINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI

Umarova Guljahon Erdanovna¹

matematika fan o'qituvchisi

Xalilxodjayeva Shaxnoza Gafurovna²

biznes asoslari fani o'qituvchisi

¹⁻²Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun

ixtisoslashtirilgan 1-son kasb-hunar maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644564>

Annotatsiya

Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarga "ko'rsatkichli funksiya" mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish metodikasi haqida fikr yuritiladi.

Ushbu maqola imkoniyati cheklangan o'quvchilarga "ko'rsatkichli funksiya mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish metodikasi" moduliga bag'ishlangan bo'lib, unda o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion ta'lim metodlari bayon qilingan. Interfaol ta'lim metodlarini dars jarayonlarida tatbiq etish asosida ta'lim samaradorligini oshirish va ta'limni individuallashtirish, shaxsga yo'naltirish, ta'limda texnologik yondashuvni shakllantirish, hamda faol usullarni ta'lim jarayonlarida qo'llash orqali o'quvchilarni mustaqil ravishda o'zlashtirish, tahlil qilish, ijodiy mulohaza yuritishga, shaxsiy xulosalar chiqarish, erkin fikr yuritishga o'rgatish – pedagogning dasturilamal vazifasidir. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga "Ko'rsatkichli funksiya" mavzusini interfaol ta'lim metodlari asosida tashkil qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar o'qiyotgan kasb-hunar maktablarida ko'rsatkichli funksiya mavzularini interfaol usullardan foydalanib dars jarayonida qo'llab olib borish ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu borada zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Interfaol usullari asosida dars jarayoni tashkil etilganda:

1. O'quvchining o'zaro faolligi oshadi, hamkorlik, ijodkorlikda ishlash ko'nikmalari shakllanadi.

2. O'quv, reja, dastur, darslik, standart, me'yor, qo'llanmalar, mavzu mazmuni bilan ishlash malakalari shakllanadi.

3. Ta'lim mazmunini, ma'ruzasini mustaqil mutolaa qilish, ishlash, o'zlashtirish kundalik shaxsiy ishlariga aylanadi.

4. O'quvchi erkin fikr bildirish, o'z fikrini himoya qilish, isbotlash, tasdiqlay olishga odatlanadi.

5. Eng muhimi o'quv jarayonida didaktik motivlar vujudga keladi. Ya'ni, o'quvchining ehtiyoji, xohish-istagi qondiriladi.

Kichik guruhda ishlash

Bu bosqichda imkoniyati cheklangan o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linadi va har bir guruhga nom beriladi. Kichik guruhlariga guruh sardori tayinlanadi. Har bir guruh sardori o'z guruhi nomini ta'riflab beradi.

Dars jarayonida ta'lim metodlarini qo'llash

Metodlar

Klaster
Aqliy hujum
B.B.B jadval

Amalga oshirish bosqichi

- O'tilgan mavzuni so'rashda
- Mavzu bayonida
- Yangi mavzuni mustahkamlashda

O'tgan mavzuni mustahkamlash

1-guruh

1. Cos 75° ni hisoblang
2. Tenglamani yeching

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 2x = -1;$$

2-guruh

1. Sin 105° ni hisoblang
2. Tenglamani yeching

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 3x = 1;$$

B.B.B. texnikasi

No	Mavzu savoli	Bilama n	Bilishni xohlayman	Bildim
1	2	3	4	5
1	Ko'rsatkichli funksiya?			
2	Ko'rsatkichli funksiyaning aniqlanish			

	sohasi?			
3	Ko'rsatkichli funktsiyaning qiymatlar sohasi?			
4	Ko'rsatkichli funktsiyaning o'sish oralig'i?			
5	Ko'rsatkichli funktsiyaning kamayish oralig'i?			
6	Xossalari?			

1-guruh. Funktsiya grafigini chizing

$$1) y=3^x$$

2-guruh. Funktsiya grafigini chizing

$$2) y=2^x$$

1-guruh.

Ko'rsatkichli tenglamani yeching

$$0,6^{x+3} = 0,6^{2x-5};$$

2-guruh.

Ko'rsatkichli tenglamani yeching

$$6^{3x-1} = 6^{1-2x}.$$

1-guruh.

Ko'rsatkichli tenglamani yeching

$$3^{2x-1} + 3^{2x} = 108$$

2-guruh.

Ko'rsatkichli tenglamani yeching

$$2^{3x+2} - 2^{3x-2} = 30$$

1-guruh.
Ko'rsatkichli tengsizlikni yeching

$$8^{x-1} \leq 2$$

2-guruh.
Ko'rsatkichli tengsizlikni yeching

$$3^{2x} \geq 1$$

Uyga vazifa uchun misollar berish.

1. Tenglamalarni yeching:

1) $8^{x-1} = 2$;

2) $3^{2x} = 1$;

3) $0,5^{x^2-x} = 1$;

4) $2^{2x-1} = \frac{1}{4}$;

5) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1} = 9$;

6) $25^x = \sqrt{5}$;

7) $4 \cdot 2^{2x} = 16$;

8) $\frac{3^x}{27} = 9$;

9) $0,7^{x-1} = 0,7^{2x+3}$;

10) $\left(\frac{2}{9}\right)^x \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{81}{256}$;

11) $\sqrt{2^x} \cdot \sqrt{3^x} = 216$;

12) $5^{2x} \cdot 3 + 5^{2x+1} = 40$.

13) $7^x + 7^{x-1} = 56$;

14) $5^{x-1} = 4^{x-1}$;

15) $2^{\frac{x+1}{2}} = 3^{x+1}$;

16) $3^{x+1} + 3^{x-1} = 2^{x+1} + 7 \cdot 2^{x-1}$;

17) $3^{x+1} + 3^{x-1} = 7^{x+1} + 5 \cdot 7^x$;

18) $4^x + 2^x - 6 = 0$;

19) $100^x - 11 \cdot 10^x + 10 = 0$;

Tengsizlikni yeching.

1) $2^x > \frac{1}{4}$,

2) $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 27$,

3) $9^x > \frac{1}{2}$,

4) $3^{3x} \leq \frac{1}{3}$,

5) $\left(\frac{1}{4}\right)^{2x-1} < 8$,

6) $\left(\frac{1}{9}\right)^{2-x} > 27$.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, ushbu maqolada "Ko'rsatkichli funksiya" modulini ta'lim jarayonlarida interfaol metodlardan foydalanish asosida olib borish ta'lim samaradorligini oshirish muammosini yechishga o'quvchilarning bilim malaka, ko'nikma, shaxsiy sifatlarini shakllantirish, ta'lim jarayoni qatnashchilarining mavzu yuzasidan bilim darajasini oshirish, hamkorlik va ijodkorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vafoev R., Xusanov J. boshqalar. Algebra va analiz asoslari. Akaddeimik litseylar uchun qo'llanma . – T . O'qituvchi. 2001.
2. Abduhamidov A., Nasimov A. va boshqalar . Algebra va analiz asoslari. I k. Akademik litseylar uchun qo'llanma T.O'qituvchi 2001.
3. Mirzaaxmedov A., Ismailov Sh.N., Amanov A.Q Matematika 10 II-qism